

TB3FE5012 FERRIT – GRANATINIG DOMEN CHEGARALARINI MAGNIT KOMPENSATSIYALANISH TEMPERATURASI SOHASIDA TAHLILI

Sharipov Mirzo Zokirovich¹

Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li²,

Farhodov Feruz Oybek o'g'li³

¹Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

²⁻³Buxoro davlat universiteti Fizika yo'nalishi II bosqich
magistrantlari.

farhodov97@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572977>

ANNOTATSIYA: Globallashuv zamonasida axborot – kommunikatsiya sohasining jadallik bilan rivojlanishi, IT, SMM , bloggerlik, online ta'lim platformalarining zamon talabiga hamomang tarzda yangi paydo bo'layotgan sohalar elektron axborotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatishga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Ushbu maqolada axborotni saqlash va qayta ishlashga yordam beruvchi domen strukturalar, mazkur strukturaga ega bo'lgan teribiy ferrit – granati va uning ba'zi xossalarnining bayoni bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so'zlar: spin elektronikasi, teribiy ferrit - granati, nodir yer ferrit – granati (NYFG), magnitoptik effekt, Faradey effekti, gisterezis halqasi, magnitoelektrik effektlar, kompensatsiya nuqtasi, fleksomagnitoelektrik effekt, domen struktura, ferrit-granatlar.

Hozirgi globallashuv davrida texnika va texnologik jarayonlarning jadallashuvi, axborot tezligi va hajmining ortib borishi ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlashda zamonaviy va sifatli qurilmalar, mikro sxemalar ishlab chiqarilishi talab qilmoqda. Dastlab bir necha yuz kvadrat joyni egallagan sekundiga 10 – 20 ming operatsiyani bajara oladigan elektron lampali kompyuterlar o'rnini 1975 – yildan boshlab sekundiga 10^8 ta operatsiya bajara oladigan katta integral sxemali protsessorlar egallay boshladi, hozirda bu ko'rsatkich bo'yicha 10^{15} ta operatsiya bajara oladigan superkompyuterlar ham mavjud. Bunday yuqori tezlikdagi qurilmalarda ma'lumotlarni boshqarish uchun yuqori tezlikda ishlaydigan, kichik hajmli integral sxemalar kerak. Spin elektronikasi ayni shu muammolarni hal qila oladigan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Spin elektronikasining asosiy muammosi magnitlangan ko'rinishidagi axborotni elektr kuchlanish holatiga o'tkazishdir. Bu muammo hozirda gigant magnet qarshilik hodisasi yordamida amalga oshirilmoqda. O'z navbatida magnitoelektrik effektlar gigant magnet qarshiligi hodisasiga ko'ra ishlaydigan qurilmalarga muqobil raqobatchi sifatida qaralmoqda. Yuqori tok zichligida katta miqdorda issiqlik ajralib chiqishi yuzaga kelmaydigan

magnitoelektrik hodisalaridan foydalanib axborotni elektr toki yordamida yozishdan voz kechish mazkur yo'nalishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yangi avlod spin elektronikasini rivojlantirish, magnitoelektrik effektlar asosida ishlovchi spin elektronika qurilmalari uchun materiallar topish va ularni o'rganish zarurati paydo bo'lmoqda. Nodir yer ferrit-granat (NYFG) da katta fleksomagnitoelektrik effektlarning xona haroratida kuzatilishi, ferrimagnitklarning epitaksial qatlamalaridagi domen chegaralarini bir jinsli kichik elektr maydoni yordamida boshqarish, ferrit – granatlar domen strukturalarining parametrlarini tahlil qilish va amaliyotda qo'llashga tadbiiq qilish hozirgi kun materialshunosligining asosiy vazifasi hisoblandi.

Ma'lumki, zaif magnit maydon sohasida NYFG laring amaliy ishlatilishi aktualdir: domen strukturalarning hosil bo'lishi va domen chegaralarining turg'unligi materialning texnik magnitlanganlik va boshlang'ich magnit qabul qiluvchanlik, koersitiv kuch, qoldiq magnitlanganlik kabi muhim magnit xossalarini aniqlashga imkon beradi. So'ngi yillarda NYFG larida domen chegaralari va ularning turg'unligiga bo'lgan qiziqish, spin elektronikada mazkur magnit dielektrik materiallar asosida ishlaydigan yangi avlod qurilmalari uchun element baza sifatida ishlatilishiga turtki bo'lmoqda, bunday qurilmalarning funksiyalanishi fleksomagnitoelektrik effektga asoslangan. Bunday o'zaro bog'liqlik o'zgaruvchan magnit maydonida $Tb_3Fe_5O_{12}$ ferrit – granatini kompensatsiya nuqtasida joylashgan temperaturaviy sohasida domen devorlarining tebranishi o'rganilishiga sabab bo'ldi. Sharipov. M.Z ning DsC ishiga qadar mazkur $T \rightarrow T_c$ sohasida domen chegaralari dinamikasi o'rganilmagan edi.

$Tb_3Fe_5O_{12}$ ferrit – granatining domen chegarasining tebranishlar dinamikasi quyi chastotali magnit maydonda magnioptik metodga ko'ra o'rganilgan, mazkur magnioptik effektr Faradey effektiga asoslangan.

1 - rasm: yuqorida o'rganilgan namunada Faradey effektining temperaturaga bog'liqligi: 1 - $\nu = 75$ Hz, $H_0 = 0,2$ Э; 2 - $\nu = 25$ Hz, $H_0 = 0,3$ Э. Temperaturaning o'zgarish tezligi - $0,2$ K/s.

$200 \leq T \leq 295$ K harorat sohasida faradey aylanish burchagining temperaturaga bog'liqligi o'rganildi, $Tb_3Fe_5O_{12}$ ferrit - granatining magnit kompensatsiya nuqtasi mazkur harorat sohasida yotadi. Φ_F burchakning o'zgarishi intensiv meetodikaga ko'ra $H_0 = 0,2 \div 0,3$ Э magnit amplitidali, $\nu = 25 \div 75$ Hzli garmonik o'zgaruvchan chastotada o'tkazilgan. Elektr signalning o'zgaruvchan tashkil etuvchisi, fotopriyomnik tomonidan qayd etildi, signal fazasi va ishora o'zgarishiga nisbatan sezuvchan bo'lmagan selektiv voltmeter yordamida o'lchangan. 1 - rasmda $|\Phi_F|$ burchakning temperaturaga bog'liqlik grafigi, $T = 85$ K haroratgacha qizitilgan, $\nu = 25$ va 75 Hz chastota oralig'ida o'zgaruvchan magnit maydonida olingan grafigi tasvirlangan. 1 - rasmda $T \rightarrow T_c$ da avvaliga $|\Phi_F|$ burchak o'sadi, qandaydir maksimumga qiymatga erishadi, keyin esa keskin tarzda taqriban nolgacha tushadi, $\Phi_F \approx 0$ qiymati (≈ 10 K) anchagina keng sohada temperaturaviy sohada kuzatiladi. Mazkur temperaturaviy sohaning kengligi, qolaversa Faradey effektining maksimumi qiymatlari eksperimentning aniq chegaralarida magnit maydin chastotasiga bog'liq emas, shu bilan birga maksimumlarning absissa o'qidagi holati T_c ga tomon chastota ν oritish bilan siljiydi. Namunani xona haroratidan boshlab sovutish jarayonida eksperimental olingan egri chiziq $|\Phi_F|(T)$ munosabati 1 - rasmda analogik tarzda ifodalangan bo'lib, istisno tariqasida maksimumlarining va temperatura intervali, $\Phi \approx 0$ bo'lganida, harorat taxminan 5 K ga yaqin qilib tanlangan.

Maqolada bayon qilingan fikrlar nodir yer ferrit - granatlarinig spin qayta oriyentatsiyalanishida domen chegaralarning o'zgarishi domen strukturalar xossalari haqidagi hozirgacha o'rganilgan bilimlarni kengaytiradi. Domen

chegaralar dinamikasi nazariyasiga doir shu paytgacha olib borilgan qator kuzatishlar va xulosalar, ushbu soha bo'yicha tasavvurlani kengaytiradi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundan iboratki, nodir yer ferrit – granatida misolida o'rganib chiqilgan domen strukturalar dinamikasi (koersitiv kuch, magnit qabul qiluvchanlik, domen chegaralarining harakatchanligi) mikroelektronikada axborotni termomagnit usulda yozish va o'chirish imkoniga ega qurilmalar uchun asosiy materiall ferritlarning fizik parametrlarini tavsiflab beradi.

Maqolani yozish davomida o'rganilgan asosiy tushunchalar xulosasi, mavzuning dolzarb qismlari va mavzu yuzasidan takliflar bayoni:

1. Hozirda mavjud bo'lgan yorug'lik nurini boshqarish muammosining ikkita yechimi magnitoptik hodisalar va optik nanostrukturali materiallar – muhitlar hisoblanadi. Magnitoptik hodisalarni o'rganishda juda keng ko'lamda foydalanadigan material esa bevosita ferromagnit dielektrik hisoblangan nodir yer ferrit – granatlaridir.

2. Mazkur magistrlik dissertatsiya ishida $Tb_{0,2}Y_{2,8}Fe_5O_{12}$ ferrit – granati spontan qayta oriyentatsiyalanish yengil magnitlanish yo'nalishida bo'lgan holda olib borilgan vizual kuzatish ishlari o'rganib chiqildi. Unga ko'ra kristallda domen konfiguratsiya shakllanishi harorat gisterezi ko'rinishida amalga oshgan.

3. $Tb_{0,2}Y_{2,8}Fe_5O_{12}$ ferrit-granatining texnik magnitlanish jarayoni spin qayta oriyentatsiyalanish haroratlari sohasida spontan magnit momenti vektori M_s ning tashqi magnitlovchi magnit maydon kuchlanganligi H ning yo'nalishida burilishiga bog'liq ekanligi o'rganib chiqildi. Fazaviy o'tish harorati yaqinida kristallning magnitoptik qabul qiluvchanligi tor keskin maksimumga ega bo'lganligi va koersitiv kuch kamayganligi aniqlangan.

Mazkur maqolani yozish davomida domen struktura, spin elektronokisa haqida to'plagan ma'lumotlarimdan kelib chiqqan holda, ushbu soha oldidagi vazifalarni chuqur tahlil qilib quyidagi takliflarni aytib sanab o'tmoqchiman:

1. Ferritlarda kuzatilgan domen chegaralari strukturasini xona haroratlarida ham turg'unligini oshirish, buning uchun hozirda mavjud ferri – granat materiallariga fizik qayta ishlov berish maqsadga muvofiqdir.

2. Domen strukturalarni o'rganuvchi mazkur sohani bakalavr yo'nalishida tahsil oluvchi talabalarning "Radioelektronika" fani o'quv dasturiga kiritish. Bevosita bir nechta domen strukturalarni o'rganish, axborotlarni modulatsiyalashda domen chegaralarning rang – barangligining olingan natijalarda taqqoslash.

3. Monodomen struktura ma'lumotlarni saqlashda afzal bo'lmagani uchun, ko'p domenli strukturalar hosil qilish nazariyalarini ishlab chiqish. Temperaturaning ko'plab sohalarida tajribalar o'tkazish.

4. Magnit gisterezis kuzatiladigan gerrit – granat materiallarning mavjudlarini turli konsentratsiyali ulushlarida o'rganish, yangi nodir yer birikmalri ferrit – granatlar strukturalarini o'rganib chiqish.

5. Bundan yigirma yil oldin deyarli 70 % odamda telefon, kompyuterlar va zamonaviy gajetlar yo'q edi, ammo bugungi kunga kelib 5 milliarddan ortiq odamda mobil qurilma, shu bilan bir qatorda bir necha milliard kompyuter foydalanuvchilari mavjud. Bu esa o'z navbatida nodir yer ferrit – granatlariga qo'llaniladigan qurilmalarga nisbatan talabni oshiradi. Bozor iqtisodiyoti qonunlariga ko'ra mazkur jarayonda ferrit – granatlarning bir necha turi aniqlanmasa, sanoat ishlab chiqarilishida foydalanmasa ularning narxi ko'tarilib, axborot almashinuvi jarayoni sekinlashishi kuzatiladi. Yuqorida sanab o'tilgan faktorlar mazkur sohaning dolzabrligini saqlab, soha oldiga qilinish kerak bo'lgan vazifalarni belgilab turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шарипов Мирзо Зокирович «Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари» физика-математика фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати – Тошкент 2018
2. Д.Р. Джураев, М.З. Шарипов, Д.Э. Хайитов и Н.М.Эргашева «Доменная структура, магнитные и магнитооптические свойства редкоземельных ферритов-гранатов в области спин – переориентационных фазовых переходов» - Тошкент -2019
3. <http://www.iplt.uz/files/avtoref/Sharipov.pdf>